

Minha página inicial

Estatísticas

Upgrades

Premium

Caixa de entrada

Posts

Todos os posts

Adicionar novo

Categorias

Tags

Mídia

Páginas

Depoimentos

Portfólio

Comentários

Feedback

Jetpack

WooCommerce

Aparência

Plugins

Usuários

Ferramentas

Configurações

Recolher Menu

Adicionar novo site

COMORIÊNCIA

nodo.8311537

, ao contrário do que muitos escreveram em
s anos. No Brasil está ameaçada. Basta ver as
re temas constitucionais e constataremos que o
tuição foi transformado em balizas meramente
ontade expressa pela última Assembleia

è política que temos no Congresso Nacional,
idiciais. Alguns por vocação, outros em busca da
ostaram num mandato político, buscando
dade protegida pela prerrogativa de foro.

alguns, inclusive, publicamente, se
o da própria máquina judicial, ao alardearem
ao próprio MP.

um tribunal que insiste em querer ignorar o
ta vez deseja ser ignorado, como se exercesse
ões que terão consequências danosas em várias

acional não legisle sobre algo que o Judiciário
decisões desabrigadas da mínima
ios, preceitos e pressupostos, lógicos, inclusive.

» desde que foi concebido formalmente o